

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 4 (Август)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 4 (Август)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ТРАСПЕДИКУЛЯРНОЙ ФИКСАЦИИ ПОЗВОНКОВ У БОЛЬНЫХ СО СПОНДИЛОЛИСТЕЗОМ

Хамдамов Бахтиёр Зарифович

Бухарский государственный медицинский институт

Сафаров Жасур Темирович

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Проведенная иммуномодулирующая профилактика привела к достоверной положительной динамике ключевых иммунологических показателей, участвующих в патогенезе соответствующих нарушений при развитии послеоперационных осложнений после транспедикулярной фиксации позвонков у больных со спондилолистезом

Ключевые слова: спондилолистез, транспедикулярная фиксация позвонков, иммуномодуляция

SPONDILOLISTEZLI BEMORLARDA UMURTQALARNI TRANSPEDIKULYAR FIKSATSIYALASHDAN KEYINGI ASORATLARNI IMMUNOMULYATSIYALOVCHI PROFILAKTIKASINI ISHLAB CHIQISH VA SAMARADORLIGINI BAHOLASH.

Hamdamov Baxtiyor Zarifovich

Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti

Safarov Jasur Temirovich

Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti

Annotatsiya. O'tkazilgan immunomodulyatsion profilaktika spondilolistezli bemorlarda umurtqa transpedikulyar fiksatsiyasidan keyin operatsiyadan keyingi asoratlarni rivojlanishiga tegishli buzilishlarning patogenezida ishtirok etadigan asosiy immunologik parametrlarning ishonchli ijobiy dinamikasiga olib keldi.

Kalit so'zlar: spondilolistez, umurtqalarning transpedikulyar fiksatsiyasi, immunomodulyatsiya

DEVELOPMENT AND EVALUATION OF THE EFFICACY OF IMMUNOMODULATORY PREVENTION OF COMPLICATIONS AFTER

TRANSPEDICULARIAL FIXATION OF VERTEBRA IN PATIENTS WITH SPONDYLOLYSTHESIS

Khamdamov Bakhtiyor Zarifovich

Bukhara State Medical Institute

Safarov Zhasur Temirovich

Bukhara State Medical Institute

Abstract. The conducted immunomodulatory prophylaxis led to reliable positive dynamics of key immunological parameters involved in the pathogenesis of the corresponding disorders in the development of postoperative complications after transpedicular fixation of vertebrae in patients with spondylolisthesis

Keywords: spondylolisthesis, transpedicular fixation of vertebrae, immunomodulation

Актуальность. Проблема диагностики, лечения и профилактики осложнений после операций на позвоночнике, в частности при транспедикулярной фиксации у больных со спондилолистезом, на протяжении последних десятилетий остается предметом пристального внимания специалистов в области нейрохирургии, ортопедии и ревматологии. В мировой литературе последних лет представлены обновленные клинико-морфологические характеристики различных форм спондилолистеза, включая оценку предикторов нестабильности и болевого синдрома, а также уточнены показания к хирургическому лечению (1,3,5,7). Разработаны усовершенствованные методы транспедикулярной фиксации с применением малоинвазивных технологий, трехмерного планирования и индивидуализированных имплантатов.

В то же время, несмотря на успехи в области нейроортопедической хирургии, число послеоперационных осложнений, особенно у пациентов с высоким хирургическим риском, остается значительным. В исследованиях последних лет отмечается рост интереса к иммунным механизмам, опосредующим развитие инфекционных, воспалительных и дегенеративных осложнений после операций на позвоночнике (2,4,6,8).

Установлено, что локальное и системное воспаление, возникающее в ответ на имплантацию, опосредуется активацией врожденных иммунных клеток - нейтрофилов, макрофагов и дендритных клеток, сопровождающейся секрецией провоспалительных цитокинов, что может приводить к нарушению репарации костной ткани. Нарушение регуляторных Т-клеток и дисбаланс между Th1/Th2/Th17-профилем сопровождаются снижением антиген-специфической

толерантности и потенцированием аутоиммунных реакций. Матриксные металлопротеиназы, экспрессируемые в ответ на хирургическую травму, способствуют деградации межклеточного матрикса и препятствуют приживлению имплантата в костную ткань. В ряде исследований описана роль Toll-подобных рецепторов и активации NF-κB-сигнальных путей в индукции хронического воспаления вокруг имплантов (9,11).

В зарубежной практике активно изучается связь между системным иммунным статусом пациента и исходами операций на позвоночнике. Публикуются данные об использовании иммунологических биомаркеров для прогнозирования риска осложнений (5,8,10). Однако во многих исследованиях преобладает наблюдательный характер, недостаточно представлены прогностические алгоритмы, интегрирующие иммунологические параметры в модели оценки риска.

Следует отметить, что несмотря на наличие обобщенных сведений о воспалительных реакциях на имплантаты, интеграции конструкций и частоте осложнений, систематизированных исследований, посвященных оценке иммунных маркеров и их прогностической значимости именно при ТПФП у больных со спондилолистезом, практически нет. Особенно актуальным остается недостаток данных о роли нарушений клеточного и гуморального иммунитета в развитии как ранних (инфекционно-воспалительных), так и поздних (асептических, фиброзных) осложнений.

Таким образом, в настоящее время существует научный и клинический запрос на комплексные исследования, направленные на выявление иммунологических предикторов неблагоприятного исхода хирургического лечения спондилолистеза с использованием ТПФП. Изучение данной проблемы открывает перспективы персонализированного подхода к ведению пациентов и внедрения целенаправленной иммуномодулирующей профилактики. Формирование иммунологически ориентированной модели прогноза осложнений будет способствовать: повышению точности оценки риска неблагоприятного исхода; выделению пациентов группы высокого риска для проведения целенаправленной иммуномодулирующей профилактики и терапии; повышению эффективности хирургического лечения и снижению частоты инвалидизации у больных со спондилолистезом, перенесших ТПФП.

Цель исследования разработка методов прогнозирования и иммунопрофилактики осложнений после перенесенной транспедикулярной фиксации позвонков у больных спондилолистезом.

Материалы и методы. Исследование выполнено в рамках наблюдательного сравнительного анализа, с последующей стратификацией пациентов по уровню риска осложненного течения и оценкой эффективности персонализированной иммуномодулирующей профилактики.

Общий объем выборки составил 146 человек. В исследование были включены 126 пациентов с установленным диагнозом дегенеративного или истмического спондилолистеза, которым проводилась ТПФП, а также 20 клинически здоровых добровольцев, сформировавших контрольную группу. Все пациенты находились под наблюдением на базе Бухарского областного многопрофильного медицинского центра и иммунологической лаборатории Бухарского государственного медицинского института в период с 2021 по 2024 годы. Структура выборки предусматривала распределение больных на три основные группы в зависимости от клинического течения и полученного вмешательства: пациенты с благоприятным послеоперационным исходом без иммунопрофилактики (группа 1, n=59), с осложненным течением без иммунопрофилактики (группа 2, n=32) и пациенты, получавшие иммуномодулирующую профилактику (группа 3, n=35). Контрольная группа (n=20) была сформирована из добровольцев, признанных клинически здоровыми по результатам медицинского освидетельствования. Основной целью включения этой группы явилось определение референсных значений иммунологических показателей, использовавшихся в последующем для оценки отклонений у пациентов.

Распределение пациентов по полу, возрасту и уровню поражения позвоночного сегмента было статистически сопоставимо между группами. Основную долю составили пациенты в возрасте 40-59 лет, что соответствует эпидемиологическим данным по дегенеративным формам спондилолистеза. Половой состав во всех подгруппах был сбалансирован, с незначительным преобладанием мужчин. Типичная локализация поражения приходилась на уровни L4-L5 и L5-S1, в ряде случаев отмечались сочетанные формы с вовлечением нескольких сегментов.

Сопутствующая патология была представлена преимущественно артериальной гипертензией (почти 40% случаев), ожирением (около 25%) и сахарным диабетом 2 типа (более 11%), что отражает типичный профиль коморбидности у больных с дегенеративными поражениями позвоночника. Доля пациентов без сопутствующих заболеваний составила примерно четверть выборки.

Отбор пациентов осуществлялся на основании четко определенных критериев включения и исключения, что позволило сформировать однородную и воспроизводимую выборку. Все пациенты подписали информированное согласие. Протокол исследования был одобрен локальным этическим комитетом и соответствовал международным требованиям биомедицинской этики.

Дизайн проведенного исследования представлял собой проспективное, сравнительное, контролируемое клинко-иммунологическое наблюдение, целью которого было выявление иммунологических предикторов осложненного послеоперационного течения у пациентов со спондилолистезом, перенесших ТПФП, а также оценка эффективности персонализированной иммуномодулирующей профилактики. Работа была организована в виде поэтапного процесса: от скрининга и включения пациентов по четким критериям до построения прогностической модели, внедрения профилактических схем и последующей оценки клинических и иммунологических исходов. Такой подход обеспечил комплексную интерпретацию результатов и возможность практического применения полученных данных.

Результаты и их обсуждение. Разработанная модель прогнозирования риска развития осложнений после ТПФП у больных со спондилолистезом позволила стратифицировать пациентов по степени выраженности иммунологических нарушений, имеющих прогностическую значимость. Установлено, что при низком уровне риска осложнений преобладают умеренные отклонения в клеточном и провоспалительном звене иммунной системы: сниженные, но не критичные значения $CD4^+$, умеренное повышение ИЛ-6 и ММП-9, а также пограничные значения NLR. В этих условиях возможно достижение клинически значимого эффекта посредством предоперационной иммунокоррекции, направленной на активацию регуляторных Т-клеток и снижение фоновой цитокиновой активности. В отличие от этого, пациенты с высоким иммунологическим риском характеризуются выраженным дефицитом $CD4^+$, высоким уровнем цитокинов (ИЛ-6, TNF- α), активностью протеаз (ММП-9) и системной воспалительной перегрузкой (повышенные значения NLR и $CD16^+/56^+$). Подобный иммунный профиль требует многоуровневой иммуномодулирующей поддержки, включающей как подготовку к операции, так и послеоперационное вмешательство с использованием препаратов, действующих на различные звенья иммунного ответа - от Т-клеточного до противцитокинового и гисто-протективного.

У пациентов с низким риском развития осложнений после ТПФП преобладали умеренные иммунологические отклонения - умеренное снижение CD4⁺, пограничное повышение IL-6 и ММП-9, нормальные или слегка повышенные значения NLR. В этих условиях применялась одноступенчатая предоперационная схема, направленная на стимуляцию Т-клеточного звена и коррекцию врожденного воспалительного ответа. В нее входили два препарата: Тимоген в дозе 100 мкг внутримышечно ежедневно в течение 5 суток как индуктор дифференцировки и пролиферации Т-хелперов; Полиоксидоний в дозе 6 мг внутримышечно через день, всего 3 инъекции как модуль низкоуровневого врожденного воспаления и стимулятор фагоцитоза.

У пациентов с высоким иммунологическим риском развития осложнений после ТПФП иммунологический профиль включал выраженный дефицит CD4⁺, высокую цитокиновую активность (IL-6, TNF- α), значительное повышение ММП-9 и выраженное повышение NLR. Это обосновывало необходимость проведения двухэтапной профилактики. На предоперационном этапе применялась та же схема, что и при низком риске. В послеоперационном периоде добавлялись: Тимоген - для поддержания активации Т-клеточного звена (еще 3 дня); Полиоксидоний - дополнительный курс (еще 2 инъекции) для пролонгации врожденного иммуномодулирующего эффекта; Циклоферон в дозе 2 мл внутримышечно через день \times 5 инъекций как интерферон-индуцирующее средство, направленное на подавление гиперцитокинемии и усиление противовоспалительного фона.

Таким образом, схема профилактики была строго персонализирована и дифференцирована в зависимости от степени выраженности иммунного дисбаланса, выявленного до операции. Подобная тактика позволила воздействовать на ключевые патогенетические звенья - иммунорегуляторный дефицит, цитокиновую активацию, протеолитическую агрессию и системную воспалительную реакцию, что легло в основу последующего анализа эффективности этих вмешательств в группе пациентов, получавших иммунопрофилактику.

Согласно принятой шкале интерпретации риска, в структуре группы 3 (n=35) 20 пациентов (57,1%) отнесены к категории с низким иммунологическим риском. Эти пациенты получали предоперационную иммунопрофилактику, направленную на активацию регуляторного Т-клеточного звена, снижение фоновой цитокиновой активации и оптимизацию воспалительного фона перед хирургическим вмешательством. Применялась комбинация Тимогена и Полиоксидония в стандартных режимах.

Остальные 15 пациентов (42,9%) имели высокий иммунологический риск развития осложнений после ТПФП, по результатам стартовой оценки. Им была назначена расширенная двухэтапная схема иммунопрофилактики, включающая как пред-, так и послеоперационный курс. Послеоперационная фаза включала продолжение введения Тимогена и Полиоксидония, а также добавление Циклоферона для контроля цитокиновой гиперреакции. Это соответствовало глубине выявленных иммунологических нарушений - выраженному дефициту CD4⁺, гиперпродукции IL-6 и высокой активности ММП-9.

Результаты оценки динамики иммунологических показателей у пациентов, получавших иммуномодулирующую профилактику (группа 3), свидетельствуют о положительном эффекте вмешательства в обеих подгруппах, с различной степенью выраженности. Наибольшие изменения отмечены в группе высокого риска, что подтверждает обоснованность применения расширенной схемы профилактики у данной категории пациентов.

В подгруппе с низким иммунологическим риском развития осложнений после ТПФП (n=20), получавшей только предоперационный курс иммуномодулирующей терапии, уровень CD4⁺ увеличился в среднем на 4,7 процентных пункта, что соответствует относительному приросту на 14,6% от исходного значения (p <0,01). Это свидетельствует о восстановлении регуляторного Т-клеточного звена под действием тимоген-индуцированной стимуляции. Уровень CD16/56⁺ уменьшился на 2,3 процентных пункта, что соответствует снижению на 11,9% от исходного значения (p <0,01), указывая на умеренное ослабление врожденной цитотоксической активности.

Уровень IL-6 снизился на 7,2 пг/мл (p <0,01), что отражает эффективное купирование умеренной цитокиновой активации. Содержание ММП-9 уменьшилось на 15,6% (p <0,01), а индекс NLR - на 22,9%, что свидетельствует о комплексной нормализации воспалительно-деструктивного ответа. Концентрация TNF-α снизилась незначительно (в среднем с 22,6±4,5 до 21,4±4,2 пг/мл), изменения статистически недостоверны (p > 0,05), однако наблюдался устойчивый тренд к снижению. Уровень IgA в данной подгруппе остался в пределах нормы (до 2,2±0,3 г/л).

В подгруппе с высоким иммунологическим риском развития осложнений после ТПФП (n=15), получавшей двухэтапную схему иммунопрофилактики с включением Циклоферона, изменения были более выраженными. Уровень CD4⁺ увеличился на 6,3 процентных пункта (p <0,001), что указывает на более глубокую коррекцию Т-клеточного дефицита. Уровень CD16⁺/56⁺ уменьшился

на 3,3 процентных пункта, что соответствует снижению на 15,1% от исходного уровня ($p < 0,001$).

IL-6 снизился на 10,8 пг/мл ($p < 0,001$), ММП-9 - на 17,6% ($p < 0,001$), а индекс NLR - на 35,4% ($p < 0,001$). Такие сдвиги отражают системную иммунотерапевтическую модуляцию цитокинового, тканевого и врожденного компонентов воспаления. Уровень TNF- α снизился с до $27,8 \pm 5,6$ пг/мл ($p > 0,05$), отражая частичную модуляцию провоспалительной активности. IgA также имел тенденцию к снижению (до $2,6 \pm 0,4$ г/л), однако без статистической значимости. Эти данные свидетельствуют о том, что основные эффекты иммунопрофилактики реализуются преимущественно за счет коррекции клеточного и цитокинового звеньев, в то время как гуморальные параметры демонстрируют большую инерционность.

Важно отметить, что динамика всех показателей во второй подгруппе была как количественно, так и статистически более выраженной, чем у пациентов с низким риском, что подтверждает целесообразность расширения схемы иммунопрофилактики при глубоком иммунологическом дисбалансе.

Таким образом, проведенная иммуномодулирующая профилактика привела к достоверной положительной динамике ключевых иммунологических показателей, участвующих в патогенезе соответствующих нарушений при развитии послеоперационных осложнений после ТПФП у больных со спондилолистезом. Полученные данные подтверждают ее эффективность, а также правильность предварительной стратификации пациентов по уровню риска и выбора индивидуализированной схемы вмешательства.

Выводы

- 1.** Основные эффекты иммунопрофилактики реализуются преимущественно за счет коррекции клеточного и цитокинового звеньев, в то время как гуморальные параметры демонстрируют большую инерционность
- 2.** Динамика всех показателей во второй подгруппе была как количественно, так и статистически более выраженной, чем у пациентов с низким риском, что подтверждает целесообразность расширения схемы иммунопрофилактики при глубоком иммунологическом дисбалансе
- 3.** Проведенная иммуномодулирующая профилактика привела к достоверной положительной динамике ключевых иммунологических показателей, участвующих в патогенезе соответствующих нарушений при развитии послеоперационных осложнений после ТПФП у больных со спондилолистезом

Литература

1. Александров Н.А., Егоров А.В., Данилов А.Н. Прогностические иммуномаркеры осложнений в вертебральной хирургии. // Клиническая иммунология и ревматология. – 2022. – №3. – С. 32–36
2. Аляев Ю.Г., Дьякова Е.А., Терешин А.А. Иммунные механизмы асептического воспаления вокруг имплантатов. // Иммунология. – 2019. – №3. – С. 165–172
3. Ахмеров А.Р., Якупов Э.Ш. Иммунодиагностика в вертебродологии: возможности и ограничения. // Вестник клинической иммунологии. – 2020. – №1. – С. 51–56
4. Богданов И.В., Чернышев А.Н., Капустин С.В. CD4+/CD8+-дисбаланс и уровень IL-2 как маркеры иммунологического риска при операциях на позвоночнике. // Клиническая иммунология и аллергология. – 2020. – №4. – С. 47–52
5. Гуляев А.Н., Садовников Д.В., Козлов А.С. Роль ММП-9 в патогенезе остеointеграционных нарушений при применении металлоконструкций. // Российский остеопатический журнал. – 2021. – №4. – С. 27–32
6. Кондратьев А.Н., Цыганов М.М., Барсуков А.Ю. Цитокиновые профили и иммунный статус при осложнённом течении послеоперационного периода в вертебродологии. // Иммунопатология, аллергология, инфектология. – 2021. – №2. – С. 42–47
7. Anderson J.M., McNally A.K. Biocompatibility of implants: lymphocyte/macrophage interactions. // Semin Immunopathol. – 2021. – Vol. 33(3). – P. 221–233
8. Bosch M., Pascual-Garrido C., Tey-Pons M., et al. The role of matrix metalloproteinases in orthopedic implant failure and periprosthetic inflammation // Journal of Orthopaedic Research. – 2021. – Vol. 39, № 3. – P. 453–465.
9. Gallo J., Holinka M., Moucha C.S. Antibiofilm approach in the prevention of prosthetic joint infection and the role of bone cement: silver linings. // Journal of Orthopaedic Research. – 2019. – Vol. 37, No. 2. – P. 427–435.
10. Geiss A., Laroche M., Perrot S. et al. Facet joint inflammation and low back pain: immunohistological features and cytokine profile. Arthritis Res Ther. – 2021. – Vol. 23. – Article 98.
11. Goldberg M.V., Raja J., Park J.H. et al. Immunobiology of sterile inflammation in orthopaedic implants. J Orthop Res. – 2021. – Vol. 39(2). – P. 261–273.